

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
Kriz Dönemlerinde İnsan Haklarının Yeniden İnşası Zirvesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu
10 Aralık 2025, Ankara

Post-Gazze - Post-Pozitivizm - Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi

Tebliğ Metni

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner

Sayın Başkan, değerli katılımcılar; öncelikle bu önemli zirvede bulunmama vesile olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na, oturum başkanımız Sayın Büyükelçi Dr. Nuh Yılmaz'a ve değerli konuşmacı hocalarıma teşekkür ediyorum.

Bugün sizlere, Gazze'de yaşanan insani felaketten hareketle, uluslararası hukukun varlık sorusunu merkeze alan, disiplinin varlık bilimi ile ilgili, diğer deyişle uluslararası hukukun ontolojisine ilişkin tebliğimi sunmaya çalışacağım. Bu sebeple sunumumun başlığını Post-Gazze – Post-Pozitivizm – Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi olarak belirledim. Bu konu hassas ve her kelimesi tartılarak yazıldı, bu sebeple tebliğimin metnine sadık kalarak devam edeceğim.

Sizi zihnen Türkiye'deki herhangi bir hukuk fakültesinin amfisine birkaç saniyeliğine davet ediyorum. Amfideki öğrencilerimize, Gazze'de yaşananlara şahit olduktan sonra, hiçbir şey olmamışçasına, uluslararası hukuku hep anlatıldığı yöntemle anlatmaya devam edebilecek miyiz? Bu yöntem sadece normların mevcudiyetine ve geçerliliğine temas etmek; ama etkinlik sorununu, “pozitif hukukun dışındadır” diyerek amfinin dışında bırakmaktır. Onlar, açıkça veya akıllarından, “uluslararası hukuk kuralları olarak anlatılan bunca norm, öyleyse, Gazze'de ve ondan önce yakın geçmişte, yeryüzünde insani felaketlerin, katliamların ve soykırımların yaşandığı onca yerde, gerçekte neden etkin olmadı”, diye sorguladıklarında, bilimsel bir cevap sunamayacak mıyız? Benim tebliğim, bu derin çelişkiye bilimsel bir cevap teklif etme gayretinden doğmuştur: Bundan ötürü tebliğ başlığım, Post-Gazze – Post-Pozitivizm diye başlamaktadır.

Benim vereceğim cevap, uluslararası hukukta yürürlükte olan normların neler olduğu meselesinden çok daha zor bir sorunu merkeze almaktadır: Az sonra göstereceğim üzere, Gazze'de normlar kâğıt üzerinde eksiksizdir. Ancak bunların

neden etki doğurmadığını arařtırmak, yürürlükteki normların neler olduđunu incelemekten çok daha zor bir sorgulamadır. Fakat, uluslararası hukuk biliminde, artık kaçınılmaz ve ertelenemez bir biçimde yapılması gereken, uluslararası hukuk normlarının etkinliđi meselesini, bu bilimin konusuna dahil etmek, cevap aramak ve etkinlik sorununun anlaşılmasına ilişkin öneriler sunabilmektir. Çözümüne biraz olsun yaklaşabilmek için, her řeyden önce sorunun adlandırılması ve anlaşılması gereklidir.

řimdi sizlerden, zihinlerinizde iki küme oluřturmanızı istiyorum. Birinci küme Gazze'de yürürlükte ve geçerli olduklarına ilişkin hiçbir řüphne bulunmayan uluslararası hukuk normlarının envanter kümesidir. Bu ilk küme, uluslararası hukukta pozitivizmin kümesidir ve üzerinde tartışma yoktur. Bu envanterdeki normlar, kesin olarak geçerlidir. Ancak geçerli olmakla uygulanmak arasındaki farkı; Gazze, çok acı bir biçimde öğretmiştir. Sadece en önemlilerini belirterek, pozitif envanter kümesindeki normları sunuyorum:

Birincisi, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması madde (m.) 2/4'te yer alan kuvvet kullanma yasađıdır;

İkincisi, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi m. 1 ve m. 2'de ifadesini bulan, soykırımın yasaklanması ve önlenmesi yükümlülüđüdür;

Üçüncüsü, BM Antlaşması m. 51'de yer alan, silahlı saldırı halinde bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkıdır;

Dördüncüsü, BM Antlaşması m. 41 ve m. 42'de düzenlenen, Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı yaptırım ve zorlayıcı güç tedbirleri alma yetkisidir;

Beşincisi, uluslararası haksız fiilden dolayı devletin uluslararası sorumluluđuna ilişkin uluslararası teamül hukuku normlarını yansıttığı tartışmasız olan BM Genel Kurulu 56. oturum 83 numaralı karar (A/RES/56/83) m. 41, 48 ve 54'te öngörülen, uluslararası hukukun emredici bir kuralından (jus cogens) kaynaklanan yükümlülüklerin (erga omnes) ağır ve ciddi ihlallerinde, tüm devletlerin gayri meşru duruma yönelik olan ödevleri ve uluslararası topluluđun mensubu devletler olarak karşı önlem alma olanaklarıdır;

Altıncısı, BM Antlaşması m. 94/2'de düzenlenen, Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanmasının Güvenlik Konseyi aracılığıyla güvence altına alınmasına yönelik mekanizmadır.

Birinci kümenin, pozitivistin alışılmış işlevi burada tamamlandı. Hukuk fakültesindeki klasik, olağan pozitif ders bitti. Ancak öğrenci de, siz de, ben de biliyoruz ki, Gazze'deki acı tecrübe burada bitmedi. Birinci kümedeki pozitif envantere bir daha bakalım:

Birincisi, BM Antlaşması m. 2/4'te yer alan kuvvet kullanma yasağı; ne oldu? İhlal durdurulamadı; 100 bini aşkın sivil öldü.

İkincisi, 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi m. 1 ve m. 2'de ifadesini bulan, soykırımın yasaklanması ve önlenmesi yükümlülüğü; ne oldu? İhlal durdurulamadı. Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu; Divan geçici önlemler kararı verdi; karar uygulanmadı. 100 bini aşkın sivil öldü.

Üçüncüsü, BM Antlaşması m. 51'de yer alan, silahlı saldırı halinde bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı; ne oldu? İsrail, meşru müdafaa iddiasının arkasında, orantılılık ilkesini en ağır biçimde çiğnedi. Filistin'in meşru müdafaa hakkı, İsrail'in askeri gücü karşısında fiilen işlevsiz kaldı.

Dördüncüsü, BM Antlaşması m. 41 ve m. 42'de düzenlenen, Güvenlik Konseyi'nin bağlayıcı yaptırım ve zorlayıcı güç tedbirleri alma yetkisi; ne oldu? Veto geldi; yaptırım uygulanamadı; Konsey etkisiz kaldı.

Beşincisi, jus cogens normdan kaynaklanan erga omnes yükümlülüklerin ağır ihlallerinde, uluslararası sorumluluk hukukunda mevcut, tüm devletlerin gayri meşru duruma yönelik olan ödevleri ve uluslararası topluluğun mensubu devletler olarak karşı önlem alma olanakları; ne oldu? Kolektif karşı önlemler parçalı ve yetersiz kaldı; bazı devletler boykot uyguladı, çoğu sessiz kaldı; koordine tepki oluşmadı.

Altıncısı, BM Antlaşması m. 94/2'de düzenlenen, Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanmasının Güvenlik Konseyi aracılığıyla güvence altına alınmasına yönelik mekanizma; ne oldu? İvedi geçici tedbir kararının acil icrası için Güvenlik Konseyi yine veto nedeniyle atıl kaldı.

Şayet tebliğime Post-Pozitivizm başlığını koyamasaydım, konuşmam burada biterdi. Belki trajedinin tespitine yönelik bir iki cümle ekler ve sonlandırırdım. Ancak konuşmaya devam edebilmek için, buradan sonra bir teklifle huzurlarınızda biraz daha yer almaya devam edeceğim.

Sizlerden, zihinlerinizde iki küme oluşturmanızı istemiştim. Şimdi ikinci kümeyi oluşturmanızı istiyorum. İkinci küme, yukarıdaki birinci kümede yer alan normların geçerliliğini tartışmaz. Uluslararası hukuk normlarının etkinlik durumunu inceler. Bu ikinci küme, uluslararası hukukun var olup olmadığını değil, hangi somut bağlamda ne ölçüde tesir üretebildiğini, başka bir deyişle uluslararası hukukun etkinliğinin olasılık alanını gösterir. Ben bu etkinlik kümesini, uluslararası hukukun “normatif olarak geçerli ama etkinliği muhtemel” niteliğini görünür kılan Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi'nin kavramsal zemini olarak öneriyorum.

“Muhtemel” diyerek uluslararası hukuku zayıflatmamaktayım. Muhtemel uluslararası hukuk, “belki var belki yok” demek değildir. Muhtemel, “var ama etkinliği koşullara bağlı” demektir. Uluslararası hukukta “norm var mı” sorusunu incelemek birinci kümenin işlevi, “norm etkin mi” diye araştırmak ikinci kümenin işlevidir. İşte bu, iki küme yaklaşımıdır.

İç hukukta merkezi otorite vardır. Ulusal hukuk, egemen devletin, ulusal toplumdaki kamusal gücüyle uygulanır; bu sebeple iç hukuk ontolojik olarak kesindir. Uluslararası hukukta merkezi otorite yoktur. Uluslararası hukuk, bir egemenin, uluslararası topluluktaki kamusal gücüyle uygulanamaz. Bu sebeple uluslararası hukukun etkinliği ontolojik olarak muhtemeldir; ihtimaliyet alanına sahiptir; olasılıksaldır.

Bu ontolojik fark, bizi uluslararası hukukun etkinlik alanını belirleyen somut parametreleri tespit etmeye zorlar. İç hukukta egemenin kamusal gücü, norm ile sonuç arasındaki mesafeyi büyük ölçüde kapatırken, uluslararası düzlemde norm ile sonuç arasındaki mesafe, devletlerarası güç ilişkileri ve siyasal iradelerle doludur. Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi çerçevesinde ben, bu mesafenin genişliğini veya darlığını belirleyen dört temel parametreden söz ediyorum:

Güç, hangi aktörlerin hangi araçlara ve kapasitelere sahip olduğu sorusuna cevap verir;

Rıza, ihlalde bulunan devletin ve onu destekleyen devletlerin hukuka uyum yönünde ne ölçüde istekli olduğunu ifade eder;

İrade, diğer devletlerin ve uluslararası örgütlerin hukuku işletmek ve ihlale karşı kolektif tepki göstermek bakımından ne ölçüde kararlı olduklarını gösterir;

Bilinç ise uluslararası kamuoyunun ihlali görme, anlama ve bu farkındalığı somut siyasi ve hukuki tepkiye dönüştürebilme kapasitesini anlatır.

Gazze örneğinde, biraz sonra göstereceğim üzere, bu dört parametrenin bir araya geliş biçimi, hukukun normatif olarak tam olmasına rağmen, etkinlik kümesinin neden son derece dar kaldığını açıklamaya elverişli görünmektedir.

İşte Post-Gazze – Post-Pozitivizm kavramsallaştırmam tam bu kesişim noktasında ortaya çıkmaktadır. Gazze, birinci kümenin normatif tamlığını, ikinci kümenin ise son derece dar bir etkinlik alanını aynı anda önümüze koyan tarihsel bir laboratuvar işlevi görmüştür. Klasik pozitivist anlatı, birinci kümenin sınırları içinde kalarak normların biçimsel geçerliliğini titizlikle tespit ederken, güç, rıza, irade ve bilinç parametrelerinin bu normları nasıl daralttığını, ertelediğini ya da fiilen askıya aldığını incelemek bakımından yetersiz kalmaktadır. Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi, uluslararası hukukun varlığını inkâr etmeksizin, bu dört parametrenin birleşiminden doğan etkinlik olasılıklarını disiplinin meşru araştırma alanı içine almaya yönelik bir teklif olarak sunulmaktadır. Gazze sahasındaki verileri bu teorik şablona yerleştirdiğimizde, parametrelerin tamamının negatif bir konfigürasyonda dizildiğini ve hukukun etkinlik ihtimalini minimize ettiğini görüyoruz. Şöyle ki; “Güç” parametresinde failin mutlak askeri üstünlüğü ve “Rıza” parametresinde hukuku tanımama yönündeki katı direnci, normun sahaya inmesine en baştan set çekmiştir. Buna ek olarak, “İrade” parametresinde Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisi, uluslararası topluluğun hukuku işletme yönündeki kurumsal kararlılığını kilitlemiştir. Son parametre olan “Bilinç” düzeyinde ise, dünya halklarının sergilediği muazzam farkındalık, henüz karar alıcıları harekete geçirecek somut bir siyasi maliyete ve yaptırım gücüne dönüşmemiştir.

Bu tablo, Gazze bağlamında, uluslararası hukukun normatif envanterinin neredeyse eksiksiz olduğu hâlde, güç, rıza, irade ve bilinç parametrelerinin kesişim noktasında ortaya çıkan etkinlik olasılığının son derece dar bir ihtimaller bandına, yukarıda ifade ettiğim biçimiyle bir “ihtimaliyet alanına” sıkıştığını göstermektedir.

Başka bir deyişle Gazze, bir yandan uluslararası hukukun varlığını ve normatif iddiasını tartışmasız biçimde teyit ederken, öte yandan bu hukukun fiili hayatta ne ölçüde tesir üretebildiğinin, içinde bulunduğu konjonktüre göre sürekli değişen olasılık değerlerine bağlı olduğunu çarpıcı ve acı biçimde ortaya koymaktadır.

Bu karanlık tablo karşısında, uluslararası hukukun doğasına dair bizi yanılgıya sürükleyen iki temel yanlış anlatıyı, tam da bu noktada, tarihin tanıklığıyla düzeltmek isterim. Birinci yanlış anlatı, uluslararası hukukun Avrupa merkezli bir medeniyet projesi olduğu ve bizlere “medenî milletlerin bir lütfu” olarak sunulduğu iddiasıdır. İkinci yanlış anlatı ise, bugün Gazze’de yaşananlara bakarak uluslararası hukukun “modern zamanların başarısız bir projesi” olduğu iddiasıdır. Her ikisi de yanlıştır: Çünkü uluslararası hukuk ne Avrupa’nın icadıdır ne de etkinlik sorunu sadece modern çağın krizidir. Bugün uluslararası hukuk dediğimiz normatif arayışın bilişsel kökenleri, insanlığın şiddeti yönetme yönündeki elli asırlık kadim çabasının derinlerinde gömülüdür. Uluslararası hukuka ilişkin normatif bilincin ilk tezahürü, 1648’de Avrupa salonlarında doğmadı. İnsanlığın, egemen bağımsız siyasal otoriteler arasındaki ilk normatif düzen arayışları, Mezopotamya’nın bereketli toprağında, Sümer şehir devletlerinin hükümdarları arasındaki sınır suyu antlaşmalarında doğdu. Normatif arkeoloji, insanlığın ilk yazılı belgelerinde bu öncül olguyu tespit etmektedir. Ancak şu var ki, anılan antlaşmalarda da, hükümdarlar arasında güç ve irade parametrelerine ilişkin denge her bozulduğunda, sınır suyu hattı yeniden tartışmaya açılmış, metinlerin kurduğu normatif düzen ile sahadaki fiili uygulama arasındaki mesafe yeniden büyümüştür. Bu nedenle Gazze’de bugün tanık olduğumuz dramatik etkinlik sorunu, uluslararası hukukun modern çağda ortaya çıkmış arızı bir krizi olarak değil, elli asırlık tarihsel çizgi boyunca güç, rıza, irade ve bilinç parametrelerinin bileşiminden doğan olasılıksal karakterinin son derece sert ve acı bir tezahürü olarak okunmalıdır.

Uluslararası hukukun ontolojik olarak muhtemel olduğu gerçeği ile bilimsel olarak yüzleşmek bizi nasıl bir tercih ile karşı karşıya bırakır? Bir nihilist vazgeçiş, bir realist teslimiyet mi; yoksa hukukun üstünlüğüne ilişkin şuurlu bir mücadelenin mümkün olduğu bilinci mi?

Uluslararası hukukun ontolojik olarak muhtemel olduğu gerçeği ile bilimsel olarak yüzleşmek, bizi aslında üç ihtimalden ikisini dışarıda bırakmaya davet eder. Bu tablo karşısında bir nihilist vazgeçiş, hukukun zaten hiçbir zaman işlemeyeceğini

peşinen kabullenmek anlamına gelir; bu da hem elli asırlık normatif birikimi hem de bugün dahi sahada kısmi de olsa tesir üreten bütün örnekleri görmezden gelmek demektir. Realist teslimiyet ise, hukuku bütünüyle güç ilişkilerinin gölgesine çekerek, normatif iddianın kalan tüm imkânlarını siyasi konjunktüre rehin bırakır. Oysa muhtemel uluslararası hukuk fikri, üçüncü bir yolu işaret eder: Hukukun üstünlüğüne ilişkin şuurlu bir mücadelenin mümkün olduğu bilinci. Ontolojik olarak muhtemel bir hukuk, her ihlalde yeniden kurulması gereken, parametreleri her seferinde yeniden ayarlanabilen bir düzen anlamına gelir. Bu düzen, ne kendiliğinden işler ne de bütünüyle hükümsüzdür; tam tersine, güç, rıza, irade ve bilinç parametrelerine bilinçli müdahale ile genişletilebilen bir ihtimaliyet alanıdır. Bilimsel yüzleşmenin bizi getirdiği tercih, bu nedenle, vazgeçmek veya teslim olmak değil, hukukun bu muhtemel niteliğini bilerek ve kabul ederek, onun olasılık değerini yükseltmeye yönelik şuurlu bir mücadeleyi üstlenmektir.

Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi'nin asıl iddiası, olasılıksal bir alanın edilgen biçimde seyredilmesi değil, bu alanın parametreleri üzerinde bilinçli müdahalede bulunulması gerektiğidir. Gazze'de güç, rıza, irade ve bilinç parametrelerinin negatif bir konfigürasyonda dizilmesi, hukukun etkinlik ihtimalini minimize etmiştir; fakat bu, parametrelerin değiştirilemez olduğu anlamına gelmez. Güç parametresi, tekil bir devletin askeri kapasitesi ile sınırlı değildir; devletler ve toplumlar arası koalisyonların, bölgesel ve küresel ittifakların ve kolektif ekonomik ağırlığın nasıl seferber edildiğiyle yeniden tanımlanabilir. Rıza parametresi, ihlalde bulunan devletin tek taraflı iradesine mahkûm değildir; diplomatik baskı, hukuki süreçler ve kamuoyu baskısı yoluyla hukuka uyum yönünde yeniden şekillendirilebilir. İrade parametresi, devletlerin ve uluslararası örgütlerin pasifliği ile dondurulmak zorunda değildir; parlamento kararları, hükümet politikaları ve bölgesel örgütlenmeler üzerinden kolektif tepki yönünde dönüştürülebilir. Bilinç parametresi ise, dağınık bir ahlaki duyarlılık düzeyinde kalmak zorunda değildir; akademi, medya, sivil toplum ve dijital ağlar aracılığıyla hukuki taleplere bağlanan örgütlü bir farkındalık haline getirilebilir.

Bu çerçeveden bakıldığında, uluslararası hukukun muhtemelliği, bizi pasif bir seyir durumuna değil, parametreleri değiştirme sorumluluğuna davet eder. Gazze'de bugün hukukun olasılığını daraltan güç, rıza, irade ve bilinç bileşimi, yarın başka bir krizde farklı bir konfigürasyona taşınabilir. Örneğin, seçim sandığının başında oy

kullanan seçmen, market rafının önünde veya alışveriş uygulamasının ucunda hangi ürünü satın alacağına karar veren tüketici, bu parametrelerin her birine küçük ama birikimli dokunuşlarda bulunma olanağına sahiptir. Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi, bu nedenle sadece teorik bir ontoloji önerisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun olasılık alanına temas eden her bireyin ve her kurumun, hukukun üstünlüğü lehine parametreleri değiştirme görevine sahip olduğu yönünde bir mücadele çağrısı olarak önerilmektedir.

Muhtemel Uluslararası Hukuk Tezi'nin işaret ettiği, uluslararası hukukun üstünlüğü için mümkün olan mücadelede, yalnızca kısa bir hatırlatma ile yetinmek istiyorum. Gazze tecrübesi bize, her birimizin oyuyla, tüketim tercihiyle, mesleki ve sivil emeğiyle bu olasılık alanına az da olsa dokunduğunu gösteriyor. Bu dokunuşların hiçbiri tek başına belirleyici değil; ama uluslararası hukuku bütünüyle güç ilişkilerinin akışına bırakmamanın da başka bir yolu görünmüyor. Hukukçular açısından bu tablo, dava açmak, rapor hazırlamak ve hukukun işletilmesi yönünde imkânlar ölçüsünde çaba göstermeyi gerektirir; aktivistler açısından, parametreleri değiştirebilecek her türlü barışçıl araçla kamuoyu oluşturmayı ve bu sesi diri tutmayı; kurumlar açısından ise, yapısal reform imkânlarını dürüstçe tartışmayı ve küçük de olsa adımlar atmaya çalışmayı. Gazze'de 100 bini aşkın masum, uluslararası hukukun o "muhtemel" boşluğunda hayatını kaybetti. Bir sonraki krizde bu ihtimali artırmak için ne yaptığımız sorusuna vereceğimiz cevap, vicdanımızın bir ölçüsü olacaktır. Bu tebliğ, önümüzdeki sarp yolu anlamaya ve anlatmaya çalışan mütevazı bir çabadır. Sabrınız için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Kaynak

Hakkı Hakan Erkiner, Uluslararası Hukukun Tarihi Birinci Kitap Uluslararası Hukukun Şafağı, Seçkin, Ankara, 2025, ISBN 978-625-381-581-3, 318 Sayfa.